

ҲАРБИЙ ПСИХОЛОГИЯДА КАСБИЙ САРАЛАШНИНГ ПСИХОЛОГИК МУАММОЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6382841>

Қудратова М.У

Мирзо Улуғбек номидаги ЎзМУ
Психология (фаолият турлари бўйича) йўналиши
2-курс магистранти

Аннотация: Мазкур илмий иш – ҳарбий хизматга қабул қилишда касбий саралаш тизимининг психологик омилларини тадқиқ қилиш ва амалий жиҳатдан ёритиш жараёнини ташкил этиш ва ҳарбий хизматчиларни касбий саралашнинг психологик тизимини ўрганиш ҳамда такомиллаштиришга бағишланади.

Аннотация: Данная научная работа посвящена изучению психологических факторов системы профессионального отбора при призыве на военную службу и организации процесса практического освещения и изучения и совершенствования психологической системы профессионального отбора военнослужащих.

Annotation: This research work is devoted to the study of the psychological factors of the system of professional selection in the recruitment for military service and the organization of the process of practical coverage and study and improvement of the psychological system of professional selection of servicemen.

Калит сўзлар: Ҳарбий хизматчи, касбий саралаш, ижтимоий-психологик ҳолат, ҳарбий хизматчи шахси психологияси, ҳарбий жамоа, ҳарбий психология.

Ключевые слова: военнослужащий, профессиональная квалификация, социально-психологический статус, личностная психология военнослужащего, военный состав, военная психология.

Keywords: serviceman, professional qualification, socio-psychological status, serviceman's personal psychology, military team, military psychology.

Мустақилликка эришганимиздан то ҳозирги кунгача юртимизда ҳарбий соҳани ривожлантириш, ҳарбий кадрларни тайёрлаш уларнинг ҳарбий маҳоратини ошириш ҳамда ҳақиқий мард ва жасур ҳарбий кадрларни саралаш бугуннинг долзарб масалалардан бўлиб келмоқда. Бу борада юртимизда ҳарбий соҳада жуда кўп ишлар

амалга оширилмоқда. Хусусан, ҳарбий кадрларни тайёрлашга уларнинг ҳарбий маҳоратини ошириш учун ҳарбий академиялар, қўшин турлари бўйича ҳарбий ўқув юртлири, темурбеклар мактаби ҳамда ҳарбий лицейларнинг очилгани фикримизнинг ёрқин далилидир. Ҳар қандай таҳдид ва хатарларга муносиб зарба беришга тайёр миллий армиямиз – халқимиз, мамлакатимизнинг ишончли ва мустаҳкам қалқонодир. Шунинг учун ҳозирги кунда ҳарбий кадрларни жанговар қобилияти ва тайёргарлиги билан бирга уларнинг ватанпарварлик тарбияси ҳамда индивидуал-шахсий, ижтимоий ва психологик хусусиятларига эга бўлган ҳарбий касб талабларга жавоб бера оладиган профессионал кадрларни саралаш масалаларига катта эътибор қаратиб келинмоқда. Айниқса, ҳарбий соҳага кириб келаётган бўлажак ҳарбийларни саралашда уларнинг ижтимоий-психологик ҳолати, қобилият ва интелекти билан бирга уларнинг иродаси ҳамда тафаккур жараёнлари эътиборга олинади. Ҳарбий соҳа мураккаб фаолият турларидан бири ҳисобланади. Ҳарбий соҳода фаолият кўрсатаётган шахс исталган сонияда фавқулодда кутилмаган вазиятлардаги топшириқларга тайёр турмоғи лозим. Мазкур юналишдаги ўзига хослик хизматчиларнинг мунтазам руҳий ва экстремал ҳолатда бўлишида намоён бўлади. Қолаверса, жисмоний ва руҳий зўриқиш, ҳарбий техника ҳамда қуроолар билан бирга ҳаракатланишда акс этади. Шу боис ҳарбий техника ҳамда қуроолар билан бирга ҳаракатланишда акс этади. Шу боис ҳарбий психологлар шахсий таркибини тайёрлаш, ҳиссий барқарорликни таъминлашга алоҳида эътибор қаратади. Натижада ҳарбий хизматчиларнинг мураккаб вазиятларда ҳам ўзини юқотмасдан, самарали фаолият юритиш лаёқати шаклланади.

Ҳарбий хизматчиларни хизматнинг мураккаб шароитларига самарали мослашуви алоҳида аҳамият касб этади. Шунинг учун ҳарбий хизматчилар учун муҳим бўлган сифатлардан бири бу уларни ҳарбий-касбий фаолиятнинг турли шароитларига, шунингдек, ҳарбий жамоалардаги ўзаро муносабатларни ўрнатиш хусусиятларига мослашувчанлигидир. Турли тоифадаги ҳарбий хизматчилар фаолиятининг психологик хусусиятлари ҳам уларнинг ижтимоий мавқеидан, бажараётган вазифалар ва мажбуриятлар доирасидан, ёшининг хусусиятларидан, маълумот, маданият даражасидан ва кадрлар кўламидан келиб чиқади. Бу ўзига хосликларни ҳам уларга вазифалар қўйишда, олиб бориладиган тарбиявий ишлар давомида ҳисобга олиш зарур.

Психологик билимлар билан қуролланиш ҳарбий хизматчилар ҳаётида муҳим аҳамият касб этади. Ҳарбий соҳа ходимлари бир-бирларини яхши тушунишлари учун руҳиятнинг таркибий қисмларини билишлари керак бўлади. Яъни ҳарбий жамоада ёки бошқа бир гуруҳда инсонлар бир-бирларини ижобий тушунишлари учун улар ҳаётий ҳамда илмий психологик билимлар билан маълум маънода қуролланишлари лозим. Шундагина пайдо бўлиши мумкин бўлган муаммоларни миқдорини камайтириш имкони туғилади. Психологик билимлар билан қуролланишнинг яна бир аҳамиятли томони шундаки, ҳарбий хизматчи ўз ишининг сифати ва самарадорлигини ошириши учун ўзининг имкониятларини билиш билан бирга ўзгаларнинг имкониятлари ҳамда хатти-ҳаракатларини башорат қила олиш қобилиятига эга бўлиши лозим. Психологияни ўрганиш ҳарбий хизматчига ақлий салоҳиятни ўстириш, хотирани кучайтириш, диққат кучини ошириш, ижодкорлик қобилиятларини ривожлантириш ҳамда янги билим ва кўникмаларни тез ва осон ўзлаштириш имконини беради. Муайян психологик билимларга эга бўлган инсон ўз фикр-мулоҳазаларини бошқаларга қараганда нутқда тўғри ифодалай олади ҳамда ўзгаларнинг нутқини тўғри тушуна олади; ўзининг ақл-идрокини, психик жараёнларини пухта билиб олади ҳамда уларга эътиборини қаратади; ақлий фаолиятни ҳамда психик жараёнларни кучайтирувчи йўللарни билиб олади ва ўз руҳиятини тизимли равишда тарбиялаб, тоблаб, шакллантириб боради.

Хулоса ўрнида шунини айтиш керакки, Мамалакатимизда Мудофаа тизими ва Қуролли кучларимизнинг жанговар салоҳиятини юксалтириш, ҳарбий хизматга чақирилган ёшларни ҳар томонлама ўрганиш ҳамда саралаш бугуннинг долзарб масалаларидан булиб қолаверади. Ҳарбий хизматга чақирилган ёшларни саралашда албатта уларнинг психологик яъни интеллектуал ривожланганлик даражаси ва психоэмоционал барқарорлик ҳолатларига урғу қаратиш лозим. Инсон психикаси мия фаолияти натижасидан иборат. Ҳарбий қисм ва бўлинмалардаги малакали ҳарбий психологлар томонидан ҳарбий хизмат самарадорлигини ошириш бўйича психологик тайёргарликнинг тизимли равишда олиб борилиши билан шахсий таркибнинг юқори даражадаги жанговар, ахлоқий-психологик ва маънавий-маърифий тайёргарлигига эришилмоқда. Демак, ҳарбий хизматчиларни психологик билимлар билан сифатли қуроллантириш ҳарбий хизмат самарадорлигини оширувчи асосий омиллардан биридир. Психика инсон хулқ-атвори ва фаолиятининг асоси бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ташкил этилганлигининг 29 йиллиги муносабати билан Ватан ҳимоячиларига йўллаган байрам табриги// “Халқ сўзи”, 2021 йил 14 январь.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 4 август 2018 йилдаги ПҚЗ898 сонли Қарори “Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ҳарбий 23 23 хизматчиларининг маънавий-маърифий савиясини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”.
3. Шумков Г.Е. Психика бойцов во время сражений. - СПб., 1995. - С.13.
4. Под редакцией Маклакова А.Г., Военная психология: учебник для вузов. Санкт-Петербург, 2005.
5. Ч. Р. Насриддинов “Ҳарбий психология” Фан нашриёти, Тошкент 2004-йил.